

ЗБОРНИК
НАРОДНОГ МУЗЕЈА
XVIII-2

историја уметности

НАРОДНИ МУЗЕЈ
Београд 2007

Редакцијски одбор тома XVIII–2
Мирослав Тимотијевић, Љубица Миљковић, Лидија Мереник, Бранка Иванић,
Миодраг Марковић, Татјана Бошњак, Вера Грујић (секретар)

Издавач
Народни музеј у Београду

Главни и одговорни уредник
Татјана Цвјетићанин

Rédaction du tome XVIII–2
Miroslav Timotijević, Ljubica Miljković, Lidija Merenik, Branka Ivanić,
Miodrag Marković, Tatjana Bošnjak, Vera Grujić (secrétaire)

Edition
Musée National au Belgrade

Rédacteur en chef
Tatjana Cvjetičanin

САДРЖАЈ SOMMAIRE

Rosa D' Amico TEMI E SUGGERZIONI TRA LE SPONDE ADRIATICHE: TRACCIA PER ALCUNI PERCORSI.....	9
Роза Д' Амико УМЕТНИЧКЕ ТЕМЕ И УТИЦАЈИ ИЗМЕЂУ ДВЕ ОБАЛЕ ЈАДРАНСКОГ МОРА	21
Смиљка Габелић ПРЕДСТАВЕ СВ. ДАДЕ И СВ. ГОВДЕЛАЈА	27
Smiljka Gabelič REPRESENTATIONS OF STS. DADAS AND GOBDELAS	37
Бранка Иванић МЕДИТЕРАНСКИ ПУТЕВИ ХРИШЋАНСКЕ ИКОНЕ	45
Branka Ivanić THE MEDITERRANEAN PATHS OF CHRISTIAN ICONS.....	63
Миодраг Томић РАВНИЛО У ЗБИРЦИ СРЕДЊОВЕКОВНОГ ОДЕЉЕЊА НАРОДНОГ МУЗЕЈА	73
Miodrag Tomić A RULER IN THE COLLECTION OF THE MEDIEVAL DEPARTMENT OF THE NATIONAL MUSEUM	76
Сретен Петковић ЛАЖНИ СЛИКАР ТУДОР ВУКОВИЋ	79
Sreten Petković THE VIRGIN WITH CHRIST OF THE ICON OF THE PAINTER TUDOR VUKOVIĆ IS A FORGERY	90
Александра Кучековић ЛОЗА СРПСКИХ ВЛАДАРА И АРХИЕПИСКОПА У ЦРКВИ МАНАСТИРА ОРАХОВИЦЕ У СЛАВОНИЈИ	95
Aleksandra Kučeković THE BLOODLINE OF SERBIAN MONARCHS AND ARCHBISHOPS IN THE CHURCH OF THE ORANOVICA MONASTERY IN SLAVONIA	112

Јанко Магловски О БЕОГРАДСКОМ КУЛТУ СВЕТЕ ПЕТКЕ СРПСКЕ И МАНАСТИРУ ФЕНЕКУ	117
Janko Maglovski ON THE BELGRADE CULT OF ST. PETKA AND THE FENEK MONASTERY	149
Саша Брајовић ОЛТАРСКА ПАЛА БОГОРОДИЦЕ СА ХРИСТОМ ИЗ ЦРКВЕ СВЕТОГ ДУХА У КОТОРУ	151
Saša Brajović THE ALTARPIECE OF THE VIRGIN AND CHILD FROM THE CHURCH OF THE HOLY SPIRIT AT KOTOR	165
Ана Павловић СЛИКОМ ПРИРОДЕ ДО ПРИРОДЕ СЛИКЕ: ТАРНЕР, ПРВИ МОДЕРНИ СЛИКАР	167
Ana Pavlović FROM THE PAINTING OF NATURE TO THE NATURE OF PAINTING TURNER, THE FIRST MODERN PAINTER.....	178
Бранислав Тодић ЈОВ ВАСИЛИЈЕВИЧ У КАРЛОВЦИМА 1743–1744. ГОДИНЕ	179
Branislav Todić JOV VASILJEVIČ IN KARLOVCI 1743-1744	197
Љиљана Стошић БИБЛИЈА ЕКТИПА И ЖЕФАРОВИЋЕВО „ОПИСАНИЈЕ ЈЕРУСАЛИМА“	203
Ljiljana Stošić BIBLIA ECTYPA AND ŽEFAROVIĆ’S OPISANIJE JERUSALIMA	209
Катарина Васић БАКРОРЕЗНИ ПОРТРЕТ ПАТРИЈАРХА АРСЕНИЈА IV ЈОВАНОВИЋА ШАКАБЕНТЕ ИЗ 1746. ГОДИНЕ	219
Katarina Vasić A GRAPHIC PORTRAIT OF PATRIARCH ARSENIJE IV JOVANOVIĆ FROM 1746, THE EXAMPLE OF A REPRESENTATIVE PORTRAIT IN MORE RECENT SERBIAN ART	227
Жељка Темерински и Александра Нитић ПОЈАС ИЗ ЦРКВЕ СВЕТОГ ПЕТРА КОД НОВОГ ПАЗАРА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА РАШКОГ МИТРОПОЛИТА	231
Željka Temerinski and Aleksandra Nitić THE BELT FROM SAINT PETER’S CHURCH NEAR NOVI PAZAR AND THE IDENTIFICATION OF THE METROPOLITAN OF RASCIA	243
Мирослава Костић ПРОСВЕТИТЕЉСКО СХВАТАЊЕ УМЕТНОСТИ	251
Miroslava Kostić THE COMPREHENSION OF ART IN THE AGE OF ENLIGHTENMENT	271

Мирослав Тимотијевић КОМПОЗИЦИЈЕ СТЕФАНА ГАВРИЛОВИЋА „ГАЈ МУЦИЈЕ СЦЕВОЛА ПРЕД ПОРСЕНОМ“ И „ТОМИРИДА СА КИРОВОМ ГЛАВОМ“ КАО ПАТРИОТСКИ „ЕХЕМПЛУМ ВИРТУТИС“	273
Miroslav Timotijević STEFAN GAVRILOVIC'S COMPOSITIONS GAIUS MUCIUS SCAEVOLA BEFORE PORSENNА AND TOMYRIS BEFORE CYRUS' HEAD AS PATRIOTIC ЕХЕМПЛУМ ВИРТУТИS	303
Миодраг Јовановић „ЖРТВА АВРАМОВА“ ЂУРЕ ЈАКШИЋА	311
Miodrag Jovanović АВРАНАМ'S SACRIFICE BY DJURA ЈАКŠIĆ	314
Бранко Чоловић ПРИЛОЗИ ПОЗНАВАЊУ СЛИКАРА ВУКА И КОНСТАНТИНА СУДАРЕВИЋА	317
Branko Čolović CONTRIBUTIONS TO LEARNING MORE ABOUT THE PAINTERS, VUKO AND KONSTANTIN SUDAREVIĆ	336
Петар Петровић СВЕТИСЛАВ ПРЕДИЋ (1883-1957)	341
Petar Petrović SVETISLAV PREDIĆ (1883-1957)	351
<u>Драгутин Тошић</u> МАЛИША ГЛИШИЋ	359
<u>Dragutin Tošić</u> MALIŠA GLIŠIĆ	390
Угљеша Рајчевић СТАМЕНКО ЂУРЂЕВИЋ (1888-1941) ВАЈАР И КЊИЖЕВНИК	415
Uglješa Rajčević STAMENKO ĐURĐEVIĆ, SCULPTOR AND AUTHOR (1888-1941)	440
Јеша Денегри ПАРИСКИ КРИТИЧАРСКИ ДНЕВНИК ПЕТРА ДОБРОВИЋА	449
Ješa Denegri PETAR DOBROVIC'S PARIS DIARY OF ART REVIEWS	455
Вера Виријевић-Митровић ПАРИСКИ ПЕРИОД ЉУБИЦЕ СОКИЋ 1936–39.	457
Vera Virijević-Mitrović THE PARIS PERIOD OF LJUBICA SOKIĆ 1936–39	469
Јелена Стојановић МОДЕРНИЗАМ И МУЗЕЈ: ДИЈАЛЕКТИКА ПЕРФОРМАТИВНОСТИ	471
Jelena Stojanović MODERNISM AND THE MUSEUM: THE DIALECTICS OF THE PERFORMATIVE	484

Мара Прохаска-Марковић РЕЦЕПЦИЈА РАДА НАРОДНОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ У ЛИСТУ ПОЛИТИКА (1904–1962)	485
Мара Prohaska-Marković A REVIEW OF THE WORK OF THE NATIONAL MUSEUM IN BELGRADE IN THE POLITIKA NEWSPAPER (1904-1962).....	509
Бојан Поповић СТВАРАЊЕ ЗБИРКЕ КОПИЈА ФРЕСАКА И СРПСКО СТРУЧНО МНЕЊЕ XX ВЕКА	511
Војан Popović CREATING A COLLECTION OF COPIES OF FRESCOES AND THE SERBIAN PROFESSIONAL PUBLIC IN THE XX CENTURY	518
Вања Краут АКТИВНОСТ КАБИНЕТА ГРАФИКЕ ОД 1963. ДО 1992. ГОДИНЕ	521
Vanja KRAUT ACTIVITIES OF THE GRAPHICS CABINET FROM 1963 TO 1992	528
Тијана Јовановић-Чешка ДЕЛА ИЗ МУЗЕЈА ЈОЦЕ ВУЈИЋА У СЕНТИ У ЛИКОВНОЈ ЗБИРЦИ ИСТОРИЈСКОГ МУЗЕЈА СРБИЈЕ	529
Tijana Jovanović-Češka THE WORKS FROM THE JOCA VUJIĆ MUSEUM IN SENTA IN THE ART COLLECTION OF THE HISTORICAL MUSEUM OF SERBIA	552

ПАРИСКИ ПЕРИОД ЉУБИЦЕ СОКИЋ
1936–39.

*„Васијавана сам на француском сликарству
иде се сваки израз базира на ликовној сензацији
и моје слике и данас носе такве карактеристике.“¹*

Љубица Сокић је још као ученица била запажена на годишњим изложбама београдске Уметничке школе као једна од најдаровитијих и најзрелијих младих личности које обећавају. Њене студије актова у угљену су снажне и убедљиве, са беспрекорним волуменом, светлом и анатомијом покрета, њене мртве природе већ тад плене нарочитим осветљењем. Завршетком Академског течаја (1934-36) заокружила је своје темељно уметничко образовање у земљи.

Париз је младој сликарки отварао огромне визуре. У јесен 1936. године Цуцу Сокић је дочекала велика Сезанова ретроспективна изложба и она и данас прича о одушевљењу, готово фасцинацији коју је доживела пред његовим делом. С том првом значајном изложбом која ју је тако импресионирао, почиње велики и нагли преокрет у њеној уметности. Веома брзо се приближила Бонару и Вијару по сликарском поступку, али и истанчаном осећају атмосфере на слици. Дирнули су је римски предели Короа, волела је Матиса, Сераа, Руоа, Хуана Гриси, Брака и Пикаса, касније и Фернана Лежеа. То чисто, медитеранско, чулно сликарство коме се дивила, употпунило је традиционална учења на београдској уметничкој школи.

1 И. Суботић, *Уметности Љубице Цуце Сокић*, САНУ, Београд 1995, 21.

Сликовитост и живост града импресионирали су младу Цуцу Сокић. Још и више од француске уметности, у Паризу су на њу деловали општа атмосфера, сусрети с људима, сценичност самога града, интелектуално искуство које је лагано водило сазревању личности. „У Паризу је човек окружен мноштвом добрих слика, богатим музејима и изложбама, и сам Париз је веома пиктуралан. У Паризу је свака флека, некако, на свом месту...“²

Сусрети са многим младим уметницима, свежина духа, размене идеја, утисака, њихово заједничко одушевљење и напредак, побуђивали су и подстицали. Дружење на часовима вечерњег акта, у школи Гранд Шомијер, окупљања и рад у атељеу који је делила са Бором Барухом и Рајком Левијем, разговори о свему виђеном и доживљеном – то је била једна атмосфера свежине и позитивног истраживачког духа.

У Паризу је Љубица Сокић први пут излагала, а знамо колико је свака изложба и сусрет са јавношћу битан и млађим и старијим сликарима. То је била изложба југословенских уметника у Паризу 1937. у *Galerie de Parus* у улици *Faubourg St. Honoré* (Фобур Сент Оноре). Касније је поново излагала у Паризу 1939, а потом и у Хагу, са већ познатим и у француским уметничким круговима признатим југословенским ствараоцима. Те три године у Паризу биле су најбогатије у опсегу доживљеног искуства и подстицаја за рад, у импресијама које је сопствени сензибилитет младе сликарке преобратио у трајне вредности њеног сликарства. Ова прва париска искуства годинама су се уобличила у препознатљив ликовни израз. Корени ликовности Цуциних познијих слика су у сликама париског периода.

Слике париског периода

Париски период обухвата слике настале од 1936. до 1939. године, за време сликаркиног боравка у Паризу, али и пар оних које је насликала приликом повремених долазака кући у Београд. Оне су стилски и тематски разнолике – укључују жанр-сцене, приказе самога града, његових паркова, улица, грађевина, као и ентеријер, најчешће сликаркиног атељеа. На њима уочавамо утицаје француског актуелног сликарства, али и сликаркино сазревање и постепени развој идеје о аутономији сликарства у односу на виђени предмет сликања.

У цртежу су сачуване прве забелешке о Паризу, из 1937. године: фигуралне жанр-сцене, с пијаца, париских улица, врева вољеног града, али пре свега живописност његових кућа, радњи, свакодневних догађаја.

2 Д. Адамовић, *Волим сваку добру слику, Љубица Сокић*, Политика, Београд, 4. новембар 1973.

Цртежи су лапидарни, слободни, тек назначене визуре којима ће она и много година касније хранити своја дела.

Пијаца I (1937, вл. Народни музеј, Београд) – Једне недељне шетње на авенији Вилсон младу уметницу импресионирала је живост пијаце. Ова непосредна скица из живота показује њено интересовање за свакодневни живот, за лепоту обичног, кроз лежерно поигравање фигурама које граде групну композицију без посебне анализе појединачних делова. У једној равни исликан је ритмички говор светлијих и тамнијих површина, ведро и свежег колорита – зеленог и плавичастог, на топлој окер подлози која све обједињује и просијава ведрином, јаким белим акцената који дају утисак сунчаног дана. Фигуре и амбијент постављени су као флеке, са овлаш назначеним покретима продаваца и купаца, више у слободним, жустрим намазима, но у брижљивој моделацији. Чврстину и просторност композиције дају редови тезги, у првом плану дијагонално нанизаних, затим зракасто, до хоризонтале, са полазиштем у златном пресеку десне ивице слике – иако спонтана, конструкција слике је мајсторска, непогрешива; дрворед раскошних оголелих крошњи све повезује; у задњем плану, појављује се плавичаста архитектура у знацима. Између дијагоналних плоха тезги уздижу се динамично постављене, и саме у наговештену покрету, фигуре жена продавачица. У благим покретима и треперавости ваздуха, слика добија интимну и топлу атмосферу, која очигледно потиче од Бонара и Вијара. И сама сликарка признаје: „У почетку, мислим да су Вијар и рани Бонар имали неког утицаја на мене. Моје слике са мотивом пијаце из тог времена чини ми се да говоре о том утицају.“³

Сликама са мотивом пијаце Алекса Челебоновић приписује извесну социјалну ангажованост, која би могла да потиче од сусрета са младим сликарима оваквих интересовања у атељеу који је Љубица Сокић делила са Бором Барухом и Рајком Левијем: „На њима су показане пијачне сцене са људима из народа, на начин да фигуре остану класно препознатљиве, иако су оптички дате у облику недефинисаних мрља. Околни простор их затвара у амбијент без икакве романтике, а и сам положај фигура, пресечених доњим рубом слике, ствара утисак о непосредном учешћу аутора, или гледаоца, у приказаној сцени.“⁴ Међутим, овакав став могли бисмо да не прихватимо знајући да је сликарка у Паризу трагала за чистим сликарством, као и у свом каснијем стваралаштву, и само за мотивима у свакодневном окружењу преко којих је будила и преносила на платно

3 И. Симеоновић, *Откриће неке смирености, неке сензибилне рационалности - разговор са Љубицом Сокић*, Ликовне свеске 9, Универзитет уметности у Београду, Београд 1988, 56.

4 А. Челебоновић, *Ретроспективна изложба Љубице Сокић 1937-1977*, Уметнички павиљон „Цвијета Зузорић“, Београд 1977.

искључиво ликовне сензације. Ако бисмо споменули ма какав уплив намере и емоције на овој слици, онда је то осећање блиставе радости живота, шаренила народа, вреве на пијаци, атмосфере града, његове живости, који се дотакао младе сликарке и који је она слила у слику.

Осим ове пијачне сцене из Париза, постоји још једна, по расположењу слична, из 1939. (вл. Музеј савремене уметности, Београд као и једна београдска сцена пијаче, рађена приликом боравка код куће, лета 1937. Београдска *Пијача* (вл. аутора) постављена је на можда још необичнији начин: све је у плавим и сивим тоновима, са више инсистирања на руралном карактеру ликова, духовитој игри широких сукања, већој распеваности догађаја. Ако се у делу Љубице Сокић може уопште говорити о анегдотичности, онда је то приметно једино на овој слици.

Париски свирачи, (1937, прив. вл.) – Слика се у критикама и анализама не јавља, као приватно власништво, али је приказана јавности на изложби *Колекционари Цуци*, децембра 2004. у Галерији *Полиџика* у Београду. Још једна шармантна скица из живота, непосредан сусрет са париским уличним свирачима, дечак са ставом и лицем радозналост и љупког изненађења. Младачачки живахна тема и приступ – и она показује утицај раног Бонара у титравом и нехајном потезу, где нежне нијансе плаве непотпуно прекривају топлу подлогу; подсликани окер понегде избија испод плавичастих тонова и овај контраст дат ситним потезима подвлачи разиграност и живост призора.

Црвена кућа / Дворишће (1938, вл. Музеј савремене уметности, Београд) „Чудан је настанак једне слике која је сада у Музеју савремене уметности. Становала сам у Паризу са једном другарицом у малом стану који смо изнајмиле. Наш прозор је гледао на једну црвену кућу коју сам желела да насликам. Али када сам завршила сликање, нисам била задовољна. Хтела сам да је избришем са платна и да сликам нешто друго.“⁵ Слика не садржи социјалне алузије, премда су и у овом случају неки критичари (Ј. Поповић, А. Челебоновић) имали другачија тумачења – поред уздржаности, у овој слици налазе „колористички изразито дату атмосферу сивости, таме и туге једне најамне кућерине“⁶. Слика има извесну психичку тежину и стога се вероватно није допала свом аутору. Сликана је са доста равномерним понављањем хоризонтала и вертикала, у ситним детаљима, а „ свако понављање исте ноте у истом ритму изазива тесkobу као дужа тишина“⁷. Заиста, самим приказом и композицијом – затворен, високим вертикалама ограђен једноличан простор, само парченце неба изнад, може се тумачити као ”осећање туге и безизлазног

5 Д. Патаковић, *Цимерка сјасла йлајино*, Политика експрес, Београд, 16. септембар 1967.

6 Ј. Поповић, *Два сликарска догађаја*, Наша стварност 17-18, Београд 1939.

7 Б. Доривал, *Савремено француско сликарство III*, Свјетлост, Сарајево, 1958, 319.

положаја обичног човека“⁸ Међутим, ова слика, посматрана само са становишта ликовних вредности, ослобођена психолошких тумачења, говори нешто сасвим друго; она је, у ствари, сведочанство о поменутом раздвајању у схватању виђеног предмета и слике по себи. Тежи да превазиђе сами опис мотива, али он је заводи, још увек га није ликовно сублимирала. Из перспективе даљег развоја сликарства Љубице Сокић та напетост и потенцијал жеље да се превазиђе мотив на овој слици је на врхунцу, то је оно што је оптерећује. Слика је у себи, несвесно, осетила нове тежње, али још није нашла начина за надоградњу, сублимацију научног реалистичког приступа.

Миодраг Б. Протић у овој слици налази заметак нове поетике: „*Дворишије* је уствари једно мирно, мозаично, ритмично ткање које прекрива целу површину слике интуитивно тежећи антифокусном варирању основне пластичне фуге; тон је истовремено благ и виталан, материја светли и просијава; уз то постоји јединство крупног, ситног, густог и прозирног, статичног и динамичног. Слика је садржавала фабулу и ембрион сасвим нове поетике и естетике чије је тежиште на укидању доминанте, на јединственој пластичној структури, Она превазилази непосредан повод и досеже апстрактан ритам.“⁹

Портрети градова јављају се као чест мотив кроз читав сликарски опус Љубице Цуце Сокић, и она им се увек враћа; прва оваква платна настала су у Паризу. На париским вџдутама истраживала је нове ликовне приступе, тежећи зрелијем изразу, трагајући за чистом ликовношћу. На бројним урбаним пределима она је желела да сачува своја осећања, свој лични доживљај. Можда је њеној природи најближе управо сликање мириса града, градског амбијента, где са пуно истраживачког и спонтаног прилази мотиву, саображавајући га своме духу и језику. Пеђа Милосављевић назначава принцип ритма градске, односно париске средине, са димњацима и мансардама, косим крововима и свим осталим елементима тог „урбаног поретка који формира нашу мисао“¹⁰. Спонтани приступ овом мотиву дао је прве значајне резултате на сликама из Париза. Слика је му се увек враћати у свом вољеном Београду, на Дорћолу и у предграђима, у Сремским Карловцима, после рата, а касније у кућицама и дрворедима Ечке.

Мали џири у Паризу (1938) по приступу превазилази све претходне слике. Потез је ситан и пастуозан, површине су испуњене суптилним ситним храпавим наносима боје. Ритам кровова је разигран, беле површине зидова га упрошћено понављају, а назначене гране дрвећа у

8 А. Челебоновић, *нав. дело*.

9 М. Б. Протић, *Српско сликарство XX века* (прва књига), Нолит, Београд 1970, 255

10 П. Милосављевић, *Љубица Сокић*, Политика, Београд, 7. јануар 1978.

првом плану чине призор животнијим. Цела слика делује лирски нежно, јер овде први пут ликовни приступ спонтано надилази мотив, иако је сам мотив тај који у уметници буди топла пријатељска осећања. „Уколико су ставови и осећања бивали шире отворени према свету, с више љубави према људској егзистенцији као некој уопштеној категорији, утолико је сликарство Љубице Сокић попримало мутније облике, нежније хармоније, готово без контраста осветљења на самим предметима.“¹¹

Појед на цркву у Ошеју (1938, вл. аутора) У лепом великом стану у париској четврти Отеј настаје неколико изванредних урбаних предела, стишане гаме, рафинованог потеза, продуховљеног израза и у извесној мери расточене форме. На овим делима се најбоље осећа до које је мере уметница подредила својим ликовним замислима, интуицији и способности да одухови мотив који јој се нудио, као што је хладна и незанимљива бетонска црква у овој четврти. Из тог мотива она је извукла ритмовану, апстрактну игру сенки, синкопе тамног и светлог у вертикалним померањима, неухватљиве односе површина, мекане крошње дрвећа и равне следе зидове зграда; у сиво-окер тоновима племените фактуре и брижљивих намаза, са пар смелих акцената тиркизно-плаве, која композицијски држи, а тонски освежава и буди, истовремено подвлачећи уједначени колорит целог рада. Иако настала деценијама раније, ова слика наговештава касније слике са Дорћола, слично ритмоване мирне блокове зграда и мекане, разигране крошње дрвећа.

Булевар Монјарнас (1939, вл. Музеј савремене уметности, Београд) У окер гами, са пар свежих акцената, надовезује се на *Цркву у Ошеју*. Овде је композиција строжа, крућа, површине зграда, осветљене и у сенци, нижу се издужене у верикали; вертикалну игру понављају и дрворед и прозори; само нешто нагнуте хоризонтале ивичњака при дну подвлаче и композиционо утврђују слику. Рађена је сигурним пастуозним намазима, али је и процртана тамним мрким линијама, што опет ствара утисак чврстине, добре конструкције, истовремено задржавајући свежину цртежа. Светлије и тамније површине надовезују се постепено. Посебну драж атмосфере даје валерски разрађени, просликани светли окер на слици која, иако се држи реалног осветљења, ипак делује као да светли сопственом светлошћу; једнаки утисак одаје и небо, у утишаној сивој коју храни подсликани топли окер. И ово платно париског периода потврђује велику извођачку културу, *savoir faire*, одувек важну одлику француског сликарства.

Булевар Егјар Кине I (1939, вл. Музеј савремене уметности, Београд), и *Булевар Егјар Кине II* (1939, власништво аутора) Скица у уљу *Булевар*

11 А. Челебоновић, *нав. дело*.

Егџар Кине I дата је у брзим, хитрим и танким вертикалама, као на-знакама простора, дрвореда и зграда. Цела слика је у сивој гами, скоро монохромна, плавичасто и прљаво-зелено лазурно тонирано платно и неколико мутних окера на потезима зграда. Иако делује као скица, ово платно носи атмосферу града у измаглици, један неодређени тренутак времена ухваћен је на њему. Друга слика је много мекшег цртежа, fine зрнасте текстуре и благе лирске емоције. Потпуне материјализације, третман површина је у знатном преимућству над првобитном поставком мотива, док у већој мери евоцира пријатност, извесну љупкост. Распоред тамнијих флека сенки, умекшане геометрије, личи на апстрактну игру. Дреће у првом плану оживљава простор, позива нас у доживљај мирног амбијента. Ова слика је по начину nanoшења боје и изразу слична *Малом шрџу у Паризу*. Ове две варијанте истог призора показују интересовање да се понови исти мотив, жељу да експериментише, способност младе уметнице да с новим осећањем, на нови начин, нешто другачијим свођењем и третманом реши исти подстицај, почетну тачку у природи.

Ентеријери из Париза приказују свакодневно окружење – сликаркин атеље или простор живота. Код њих такође варира смелост којом чисто сликарске вредности надилазе мотив; неки су блиски сликаркиној претходној фази, убедљивом и снажном реализму којим је сликала на школовању у Београду, а каснији, као *Ентеријер са фиџуром која шије* из 1939, показују пуну ликовну доследност којом игра скоро апстрахованих површина побеђује пуку дескрипцију.

Из аџељеа / Аџеље са шџафелајем (1936, власништво аутора) насликана је у атељеу који је делила са Бором Барухом и Рајком Левијем. Још увек школска фаза може да се примети по густим и широким намазима јаке боје, загасито црвене, плаве, беле, без њеног каснијег оплемењеног и култивисаног односа према сликаном предмету.

Сџолица и Сџолица са браон комодом (1937), настале друге године по доласку у Париз, кад је сликарка изнајмила стан са другарицом и њеним братом и сликала у купатилу као најподеснијој просторији за рад. Ова друга, нарочито, одаје извесно концепцијско двојство које упућује на њена каснија решења: саздана је од сиво-окер-плавих хармонија, сликана густом пастом, наглашеном материјалношћу, просторно постављена плошно, без илузије треће димензије, без наглашене дубине.

Аџеље у Паризу (1939, приватно власништво), вертикалних мирних површина, смиренних окера; брижљивији третман, материјализација, путени интимистички потез. Два тиркизна акцента нанета су у виду танких пруга на драперији и на материјалу столице. Ова слика, по миру и пажљиво осликаним великим правоугаоним окер плохама, као и пругастим површинама акцената јасно антиципира апстрактне

композиције низања површина, мирних и прошараних браздама, у зрелом периоду, 60-их и 70-их.

Енџеријер са фиџуром која шије (1939, фонд САНУ) дело је које наглашава будући сликарски опус Цуце Сокић и заузима издвојено место. Цела композиција је у љубичасто-плавкастим тоновима са пар ружичастих, а подсликана окером. По потезу четке и свежим, живим бојама доводимо је у везу са Бонаром, можда још и више, Вијаром, чије су слике празник боја. Титрави потези уједначено покривају површину подлоге не остављајући простора за истицање било ког елемента, чак ни саме женске фигуре као тематске окоснице; у ствари фигура се појављује само као скуп ситних акцената, неодређено средиште дешавања на слици. У односу на раније слике сродног мотива *Код кројачице* и *Енџеријер са фиџурама* (1937, вл. Народни музеј, Београд) ова слика показује врло оплемењен ликовни рукопис који је омогућио посебан сјај боји кроз осветљавање сваког потеза, по принципу постимпресионистичког грађења форме разлагањем бојеног цртежа. Иако асоцирају на простор атељеа, фасетиране разнобојне правоугаоне површине, осветљене независно, чине апстрактну композицију, композицију сублимиране стварности какве су и оне из каснијег периода сликарства Цуце Сокић.

Кафана (1939, вл. Музеј савремене уметности) је сликана по доласку из Париза, приказује круг пријатеља окупљених у скадарлијским „Дарданелима“. Овде долази до изражаја необична композиција: сво дешавање смештено је у доњи регистар слике, док је горњи потпуно пуст, изузев два назначена круга лампи. Ствара се утисак непосредног присуства, кадрирањем као на спонтаној фотографији, атмосфера филма – сваки покрет је опуштен, ненамештен, чиме подсећа на париску *Пијацу*. Тема је карактеристична за француско сликарство, још од импресиониста и Ван Гога, но атмосфера је нешто стишанија. Принцип ликовног надилажења стварности није изразит као на париским сликама. По виђењу А. Челебоновића, ова слика настаје на међи социјалних, и естетских контемплација, које преовлађују сликарством париског периода Љубице Сокић.

По повратку из Париза Љубица Сокић приредила је своју прву самосталну изложбу слика у Уметничком павиљону „Цвијета Зузорић“: „На мојој првој самосталној изложби биле су углавном слике настале у Паризу у периоду 1937-39. године. Неке слике са те изложбе су сачуване и до данас. Она *Пијаца* и *Црвена кућа* и још неке, а многих нема више. Изгубиле су се.“ Тада признати критичари пропратили су ову изложбу и похвалили ликовна достигнућа и софистицирани приступ у стваралаштву париских слика (Павле Васић, Јован Поповић, Раде Драинац и други).

Са својим генерацијским друговима (Никола Граовац, Мића Николајевић, Душан Влајић, Богдан Шупут, Јурица Рибар, Даница Антић, Бора

Грујић, Стојан Трумић и Алекса Челебоновић) оснива групу *Десеторица* која први пут излаже 1940. у Београду, а затим и у Загребу. Ове сликаре обједињавало је пријатељство и генерацијска повезаност, и, без обзира на разлике у темпераменту и таленту, воља да виде природу и оживе традицију на индивидуалан начин; један реализам осећајности, *le realisme de sensibilite*. Критика у Загребу, премда позитивно оцењује поједине вредности слика, префињени колорит, осветљење, материјализацију, замера им њихово сувише удобно и мирно грађанско сликарство, у дисонанци са узнемираним духом времена, унезвереношћу и страхом од рата.¹²

ЗНАЧАЈ ПАРИСКОГ ПЕРИОДА ЗА СЛИКАРСТВО ЉУБИЦЕ СОКИЋ

*„Оглазак у Париз и боравак у њему
мислим да је био њресудан
у формирању мене као сликара.“¹³*

Шта је у сусрету са Паризом и тада актуелним француским сликарством 1936-39. Љубица Сокић открила и преобратила у свој сликарски језик? Из Београда је понела изврстан веристички, култивисан академски приступ – окренут стварности, одан мотиву. У наведеним сликама развила је свој париски концепт ослобађања слике зависности од мотива. Две последње године њеног боравка у Паризу обогатиле су наше сликарство делима посебног звука, јединственим урбаним пределима и ентеријерима који су могли да настану само у међусобном судару дубоког уметничког сензибилитета и у клими великих понуда, у разноврсности идеја и визуелних титраја, како на улицама града, тако и у његовим непресушним музејским трезорима. Невеликих димензија, ове слике су монументалне по свом ликовном говору, а имају посебну важност и због тога што показују дефинитивно ослобођен рукопис свога аутора, онај препознатљиви израз који ће се васпоставити и учврстити много касније, после година преиспитивања и великих дилема.

Да би се истакло како париска дела Љубице Сокић носе основу ликовног приступа, поетике и исти ликовни сензибилитет и атмосферу као и дела њеног зрелог периода, следи неколико поређења конкретних слика париског периода са њима сличним, деценијама касније насталим, сликама зрелог стваралаштва. На каснијим делима очевидна је тежња

12 В. Манч, *Десеторица из Београда. Изложба београдских сликара у Дому ликовних умјетности краља Петра*, Обзор, Загреб, 21. септембар 1940.

13 И. Симеоновић, *нав. дело*, 53.

ка поједностављивању, већи перфекционизам израде, сажетији говор слике. Атмосфера наслућеног простора, чак и боје, композиција, материјализација и фактура су врло слични; јер још у париском периоду Цуца Сокић потврдила је своју велику вештину, мајсторство изведбе, *savoir faire*, у духу француског сликарства и схватања слике – као споја духовног и мануелног, добро изведеног рада.

Појед на цркву у Оџеју (1938) и *Предео из њређираћа* (1967). Иако ове две слике дели временски размак од три деценије, оне су изразито сличне у ликовном изразу. Избор боја и нежни валерски прелази у окер-сивој као да потичу са исте палете, а слично је и ритмовање равних површина зидова кућа и сведених растресито-меканих крошњи. Целокупни утисак одаје исто расположење; оне заиста делују као слике истог циклуса.

Овај став о ликовној и метафизичкој блискости слике париског периода са знатно каснијом сликом посткубистичке фазе налазимо код А. Челебоновића у поређењу *Ентеријера са фијуром која шије* (1939) и *Мртве њрироде са шахом* (1958): „Слике из посткубистичке фазе на сличан начин подсећају на неке много раније, а да то није ничим директно наглашено. Тако *Мртва њрирода са шахом* из 1958. има више заједничког са сликом *Ентеријер са фијуром II* из 1939. од неке спољашње сличности. Сиви тонови, оплемењујућа игра између подсликаних и нанесених намаза, подела целе површине на крупне, геометризирајуће облике и њима супротстављени титраји, тамо, у виду мале површине изнад фигуре која шије, овде, у виду шаховске табле, очигледно потичу од исте активне контемплације. Од сањарења које није слично апсорбовању визуелних надражаја, него истовремено носи са собом животни ток индивидуе која посматра, њену афективност.¹⁴

Аџеље у Паризу (1939) и *Просјорна композиција* (1971), на први поглед су сасвим различите – прва је прави интимистички ентеријер, друга делује сасвим апстрактно. Али, у плошном решењу ентеријера, у његовим градацијски датим валерима, у темељној и финој материјализацији, и у акцентима пруга на драперији и столици, видимо све исте чисто ликовне вредности као што су и на *Композицији*, само на овој прочишћене, апстраховане, ослобођене стварности и компоноване по вертикали. Добар пример свођења на суштину, одбацивања свега сувишног и дескриптивног, што одликује развој зрелог Цуциног сликарства.

Слике париског периода и познијег сликарства које су овде упоређене раздвајају три деценије у којима је сликарка тражила и постепено градила свој израз, понекад се не уклапајући у захтеве времена и друштва, у свему остајући доследна себи. Стварала је свој интимни сликарски свет,

14 А. Челебоновић, *нав. дело*.

произашао из првих сусрета са француским сликарством и сопствених истраживања и резултата усмерених ка чистој ликовној форми и језику. У сликама париског периода препознајемо све суштинске особине стила Љубице Сокић – тежњу ка обичном и свакодневном, поетску атмосферу простора, слободно постављен и у хроматици дискретан колорит, подређивање детаља целини, префињеност материјализације.

Сама сликарка о свом постепеном сликарском развоју каже: „Сазревање, то је стално одбацивање непотребног“¹⁵ и „Све што се као промена у мом раду може регистровати, ствар је форме.“¹⁶ На зрелим сликама достигла је савршени склад, јединство материје и форме. Својим сликарским приступом сублимирала је присутну стварност, никад ништа не препуштајући импровизацији, недоследности. Њене слике, иако дате плошно, на специфичан начин садрже метафизички простор, истовремено близак и величанствен. Пред њеним сликама имамо утисак готово религиозног мира и унутрашње светлине. У личности Љубице Сокић и стваралаштву које проистиче из те личности, препознајемо врхунски склад, равнотежу интелекта и осећања. Интелектуално је све у конструкцији, у геометризацији, у сопственом систему свођења, у ликовној чистоти слике, као и доследност са којом је годинама изграђиван тај систем. Осећајно је оно унутрашње и неухватљиво, поетична, лирска нота којом трепери свака осликана површина, детаљ, сваки њен потез, сваки звук боје, све што се претапа у наш лични доживљај оплемењеног мира и пријатности док посматрамо Цуцину слику. По том доживљају пријатности она је прави, врхунски интимиста. Покретачи су љубав према сликарству, мир васпостављен и продубљен непрекидним стваралачким радом, мирење са природом ствари и људском судбином.

У овом времену убрзане егзистенције, бити и остати доследан сопственим унутарњим импулсима, с миром и свакодневном посвећеношћу сликању као суштини постојања – скоро је незамисливо. То подсећа на пустињака препуштеног самоћи и молитви, који стреми метафизичким висинама, но у сваком тренутку живота и трептају природе која га окружује препознаје Смисао. Том мисаоном кругу припада стваралаштво Љубице Сокић – посвећено, контемплативно и усамљено, на висини до које је тешко доћи, коју досежу само одабрани. Оно је светли сусрет индивидуалног и универзалног, материјалног и духовног.

Стваралаштво Љубице Сокић је врхунско достигнуће српске уметности зрелог ХХ века које је израсло у складном споју домаће ликовне традиције и европског сликарства. Његове универзалне вредности обогаћују европску уметност и опште духовно и културно наслеђе.

15 Д. Адамовић, *нав. дело*.

16 И. Симеоновић, *нав. дело*, 67.

ЛИТЕРАТУРА:

- С. Бошњак, *Љубица Цуца Сокић*, УЛУС, Београд, 1987.
- М. Б. Протић, *Српско сликарство XX века (прва књига)*, Нолит, Београд, 1970.
- Л. Трифуновић, *Српско сликарство 1900-1950*, Нолит, Београд, 1973.
- А. Челебоновић, *Ретроспективна изложба Љубице Цуце Сокић 1937-1977*, Уметнички павиљон Цвијета Зузорић, Београд, 1977.
- И. Суботић, *Умјености Љубице Цуце Сокић – ретроспективна изложба у Галерији САНУ*, САНУ, Београд, 1995.
- И. Суботић и А. Челебоновић, *Љубица Цуца Сокић*. Војноиздавачки завод, САНУ, Београд, 2003.
- И. Симеоновић, *Ликовне свеске 9*, Завод за уџбенике и наставна средства, Универзитет уметности у Београду, Београд, 1988.
- С. Живић, *Поклон академика Љубице Цуце Сокић Српској академији наука и умјености*, САНУ, Београд, 1983.

THE PARIS PERIOD OF LJUBICA SOKIĆ

1936-39

Summary

The Paris period of Ljubica Sokić encompasses the paintings from 1936 to 1939, which she produced in the course of her stay in Paris, including a couple that she did during her periodical visits home in Belgrade. They differ in terms of style and theme - and include genre-scenes, views of the city itself, its parks, streets, buildings, as well as interiors, mostly of her studio. In them, we notice the influence of contemporary French trends, and also her maturity and her gradual development of the idea of the autonomy of painting in relation to the perceived object of the painting.

In Paris, she encountered the trends in French art that were in vogue at the time. The general atmosphere, meeting people, the scenic quality of the city itself, all left a deep impression on her. Portraits of cities appear as a frequent motive in Ljubica Sokić's entire opus, and she always returned to them; the first of these paintings came into being in Paris. She researched new artistic approaches to the Paris landmarks, striving for more mature expression, in a quest for the purely pictorial.

In the two last years of her sojourn in Paris, she enriched Serbian art with works of a special tonality, with unique urban landscapes and interiors that could be created only in a collision of profound artistic sensibility, in a climate of vast supply, with a diversity of ideas and visual vibrations, both in the city streets and in its inexhaustible museum treasuries. These paintings, which are not of large format, are nevertheless monumental in their artistic language and are particularly important because they demonstrate the ultimately liberated hand-writing of their author.

A comparison of the paintings from the Paris period with the works that came into being in the mature, i.e. post-cubist period of Ljubica Sokić's painting, in the 1960s and 1970s, indicate an outstanding similarity - in the artistic approach, the pictorial qualities, brushwork, values, palette and, above all, in their common metaphysical tone.

The work of Ljubica Sokić, the supreme representative of Serbian intimism, represents a decades-long quest for, and dedication to pure artistic form and language. At an early stage, the Paris period of Ljubica Sokić anticipated the development of her entire later painting. In her paintings from the Paris period, we recognise all the essential characteristics of the style of Ljubica Sokić.

РЕЦЕНЗЕНТИ

Татјана БОШЊАК, Саша БРАЈОВИЋ, Бодин ВУКСАН, Вера ГРУЈИЋ,
Бранка ИВАНИЋ, Јованка КАЛИЋ, Драгана КОВАЧИЋ, Никола КУСОВАЦ, Миодраг
МАРКОВИЋ, Лидија МЕРЕНИК, Љубица МИЉКОВИЋ,
Љиљана СТОШИЋ, Ирина СУБОТИЋ, Мирослав ТИМОТИЈЕВИЋ,
Бранислав ТОДИЋ, Наташа ЦЕРОВИЋ

ЛЕКТУРА

Богдан ТЕРЗИЋ, Марија ИВАНИЋ

ПРЕВОД

Тамара РОДВЕЛ–ЈОВАНОВИЋ, Марина АДАМОВИЋ

КОРЕКТУРА

Марија ИВАНИЋ

ДИЗАЈН И ТЕХНИЧКО УРЕЂЕЊЕ

Бранислав Л. ВАЛКОВИЋ

ШТАМПА

ПУБЛИКУМ

ТИРАЖ

1.000

AUTEURS DE RECENSION

Tatjana BOŠNJAK, Saša BRAJKOVIĆ, Bodin VUKSAN, Vera GRUJIĆ,
Branka IVANIĆ, Jovanka KALIĆ, Dragana KOVAČIĆ, Nikola KUSOVAC,
Miodrag MARKOVIĆ, Lidija MERENIK, Ljubica MILJKOVIĆ,
Ljiljana STOŠIĆ, Irina SUBOTIĆ, Miroslav TIMOTIJEVIĆ,
Branislav TODIĆ, Nataša CERović

LECTEURS

Bogdan TERZIĆ, Marija IVANIĆ

TRADUCTION

Tamara RODWELL–JOVANOVIĆ, Marina ADAMOVIĆ

CORRECTRICE

Marija IVANIĆ

CONCEPTION ET RÉALISATION GRAPHIQUE

Branislav L. VALKOVIĆ

IMPRIMERIE

PUBLIKUM

TIRAGE

1.000

CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

7(091)

ЗБОРНИК Народног музеја, Историја
уметности = Recueil du Musée National.
Histoire de l'art / главни и одговорни
уредник Татјана Цвјетићанин. - 1982, књ.
11/2- . - Београд (Трг Републике 1а) :
Народни музеј, 1982- (Београд : Публикум). -
24 cm
. - Делимично је наставак: Зборник Народног
музеја у Београду = ISSN 0522-8352
ISSN 0352-2466 = Зборник Народног музеја у
Београду. Историја уметности
COBISS.SR-ID 5042447